

ФАН ВА ТАРАҚҚИЁТ СОҲАСИДА ХОТИН ҚИЗЛАРНИНГ ЎРНИ

¹К.Д.Шомаксудова, ²Н.З.Файзуллаева

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10666468>

Аннотация: Абдулла Авлонийнинг “Қизлар ҳаммадан кўра билим олишга интилиши керак, чунки бу билим билан келажак авлодни тарбиялайди”, деб таъкидлаганлари бежиз эмас. Аслида ҳам, ҳар қандай ривожланган жамиятда тараққиёт ва цивилизация даражаси аёлга бўлган муносабат, хотин-қизларга яратилган имкониятлар кўлами ҳамда миқёси билан белгиланади. Фан, технология, муҳандислик ва математика соҳасидаги илғор тадқиқотлар ривожланаётган дунёда одамлар ва жамоалар дуч келадиган кўплаб муаммоларни, жумладан, иқлим ўзгариши ва табиий офатлар, касалликлар, санитария, уй-жой ва озиқ-овқат хавфсизлиги.

Тўғридан-тўғри таъсирни кўриш анча осон технология, муҳандислик ва тиббиёт каби соҳалардаги амалий тадқиқотлар иқтисодлари бўйича, аниқ ёки асосий фанлар (масалан, математика, кимё ва биологиянинг баъзи йўналишлари) ҳам билимлар иқтисодийетини қуриш ва кўллаб-қувватлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди. кейинчалик кўплаб амалий тадқиқотлар асос бўладиган назарий асосларни доимий равишда янгилаб туриш. Кенг ва энг муҳими, олдиндан айтиб бўлмайдиган хилма-хил назарий илмий ишлар бизнинг тушунишимизга ва тадқиқот ишлаб чиқилгандан кейин ҳам йиллар ўтиб муаммоларни ҳал қилиш қобилиятимизга ҳисса қўшиши мумкин[1].

Ўзбекистон республикасини 2030 йилгача Барқарор ривожланишнинг энг катта муаммоларини муҳокама қилиш учун бутун дунё жамиятлари бундай мураккаб ва кенг қамровли муаммоларни ҳал қилиш учун мавжуд бўлган барча истеъдод ва тажрибага эга бўлиши ва улардан фойдаланиши керак. Энг долзарб масалалар ва самарали ечимларни топиш учун аёлларнинг ўрни муҳум аҳамиятга эга[2].

Ўтган даврда жаҳон ҳамжамияти хотин-қизларни илм-фанга жалб этиш борасида сезиларли ютуқларга эришди. Бу ҳақда сўз борганда, авваламбор, ҳаётнинг барча жабҳаларида аёлларнинг имкониятларини кенгайтириш, хотин-қизларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш, уларнинг жамият ва давлат ҳаётидаги ролини кучайтириш айна вақтда Янги Ўзбекистон Тараққиёт стратегиясининг устувор вазифаларидан бири этиб белгиланганини таъкидлаш лозим[3].

Мамлакатимизда хотин-қизларни илмий фаолиятга кенг жалб этиш, уларнинг дастурий ишланмалари, инновацион ғояларини қўллаб-қувватлаш борасида салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Сўнгги беш йилнинг ўзида хотин-қизларнинг ҳуқуқий мавқеини юксалтириш, оила институтини ҳимоя қилишга қаратилган кўплаб қонунлар, Президент фармон ва қарорлари қабул қилинди ҳамда амалда изчил татбиқ этилмоқда. Хусусан, 2019 йил 2 сентябрда “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги ва “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунлар қабул қилинди. Ушбу қонунлар хотин-қизларни турмушда, иш жойларида, таълим муассасалари, бошқа жойларда тазйиқлар ва зўравонликнинг барча шаклларида ҳимоя қилиш ҳамда эркаклар ва аёллар учун тенг ҳуқуқлар ҳамда имкониятлар кафолатларини таъминлаш, жинси бўйича камситилишининг ва тенгсизлигининг олдини олиш соҳасидаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган[4].

Бугунги кунда хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш давлат мақсадли жамғармаси фаолияти ташкил этилган бўлиб, моддий ёрдам ва кўмакка муҳтож оилалар, хотин-қизлар ва ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар белгиланган[5].

Айни чоғда, хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасида фуқаролик жамияти институтларининг ролини янада кучайтиришга алоҳида урғу берилмоқда. Энг асосийси, кейинги даврда "Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида"ги қонун қабул қилинди, олий ўқув юрти таҳсилдан кейинги таълим тизимини такомиллаштиришга қаратилган ҳуқуқий-ташкилий чоралар кўрилди.

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳамда Инновацион ривожланиш ва новаторлик ғояларини қўллаб-қувватлаш жамғармаси ташкил этилди. Миллий қонунчиликда Инновацион ривожланиш вазирлиги, Фанлар академияси, олий таълим тизими муассасалари, шунингдек бўйсунувида илмий ташкилотлар бўлган вазирлик, идоралар ҳамда ташкилотлар, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, фуқаролар, нодавлат ноижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти бошқа институтларининг илм-фан ва илмий фаолият соҳасидаги ваколатлари аниқ белгилаб қўйилди.

Илм-фан ва илмий фаолият соҳасидаги шу каби ҳал қилувчи ислохотлар, янада аниқ қилиб айтганда, илмий кадрлар тайёрлаш тизимини ривожлантириш борасида эришилган амалий самаралар мамлакатимиз тараққиётини таъминлашда, хусусан, хотин-қизларни илм-фан соҳасига янада кенг жалб этишда улкан омил бўлмоқда. Ўзбек олимлари кимё, биотехнология, қишлоқ хўжалиги каби соҳаларда айниқса фаол изланмоқдалар. Таълим, соғлиқни сақлаш, ижтимоий ва гуманитар соҳалар ривожиди хотин-қизларимизнинг иштироки салмоқли ўрин тутди. Аммо, табиий фанлар, математика, инжиниринг, технология, саноат ва қурилиш соҳаларида нафақат Ўзбекистон, балки бутун дунёда аёлларнинг ўрни ҳамда мавқеи анча қуйида эканидан ҳам кўз юмиб бўлмайди. Бинобарин, Нобель мукофоти тарихида илм-фан соҳасида ушбу мукофотга сазовор бўлган хотин-қизлар сони атиги 3 фоизни ташкил этишининг ўзиёқ буни очиқ-равшан тасдиқлайди. Бугунги кунда илм-фан ривожини рақамли технологияларсиз тасаввур этиш қийин. Шундай экан рақамлашган замон бутун дунёда хотин-қизларнинг ҳаётини тубдан яхшилаш учун янги ва мисли кўрилмаган имкониятлар эшигини очмоқда.

Рақамли технологиялар ҳаётнинг барча соҳаларини, жумладан, иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий тизимларни жадаллик билан ўзгартирмоқда ҳамда кўп вақтдан буён бир чеккага чиқиб қолган аёллар ва қизлар ўзларини ўнглаб олишлари учун янгидан-янги таянч нуқталарини яратмоқда. Шу билан бирга, бундай замонавий технологиялар ривожлангани сари хотин-қизларнинг фаровонлигига раҳна соладиган касофатли таҳдидлар кўлами ортиб бораётганидан ҳам кўз юмиб бўлмайди.

Виртуал макон аёл зотини ҳақорат қилиш учун кенг майдон очиб бергани ҳолда, ҳақоратгўйларнинг ошкор бўлмасдан ва жазо олмасдан панада қолишларига ҳам имконият туғдирмоқда. Айни соҳада ҳозиргача глобал кўламдаги аниқ қонун-қоидалар ва тартиб-таомиллар мавжуд эмас. Бу, ўз навбатида, нозик аҳоли қатлами вакиллари ҳуқуқларининг поймол этилишига ва шахсий ҳаёти дахлсизлиги бузилишига сабаб бўлмоқда. Маълумки, БМТ Хотин-қизлар аҳволи бўйича комиссияси Бирлашган Миллатлар Ташкилотига асос солинганидан сўнг орадан икки йил ўтиб, 1947 йилда ташкил этилган. Ўшанда турли мамлакатлар ҳукуматлари 15 нафар намояндасидан иборат хотин-қизлар гуруҳи гендер тенгликнинг ҳалқаро-ҳуқуқий асосларини шакллантириш мақсадида Нью-Йоркда тўпланган. Улар дунё ҳамжамиятининг хотин-қизлар муаммоларидан хабардорлигини

ошириш ва бу борадаги камситишларга йўл қўядиган қонунчиликни ўзгартиришга астойдил киришганлар.

Шу тариқа Хотин-қизлар аҳволи бўйича комиссия БМТ Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ишлаб чиқилишига муносиб ҳисса қўшган ва гендерга оид иборалардан имкон қадар кенг фойдаланишга эришиш йўлида изчил музокаралар олиб борган. Комиссиянинг бу борадаги фаолиятининг дастлабки муҳим натижалари қаторида хотин-қизларнинг сиёсий ҳуқуқлари, никоҳдаги аёлларнинг ҳуқуқлари ва тенг ҳажмдаги меҳнат учун тенг миқдордаги тўлов ҳуқуқи тўғрисидаги халқаро конвенциялар ишлаб чиқилганини қайд этиш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, янги уйғониш даври, аввало, илм-фаннинг тараққиётига, миллий маънавиятнинг мустаҳкамлигига боғлиқдир. Мазкур ўткир ҳақиқатни чуқур ҳис қилган ҳолда хотин-қизларнинг таълими ва илм-фан билан шуғулланишлари учун давлатимиз томонидан янги имкониятлар яратиб берилмоқда

REFERENCES

1. Маткаримова Г. Гендерные и репродуктивные права женщин в международном и национальном праве. Автореф. дисс. доктора юрид.наук. – Ташкент, 2002. – 41 с.
2. Рахимова Н. Конкурентоспособность женской рабочей силы //Бозор, пул, кредит. –Тошкент, 2002. – №2. – С. 84-86;
3. Гонорская А. Аёллар нодавлат нотижорат ташкилотлари хотин-қизлар бандлигини шакллантириш манбаи сифатида /Ўзбекистон хотинқизларининг ўтиш даври тараққиёти ва ижтимоий ислохотлардаги иштироки. – Тошкент: Ахборот Ресурс Маркази, 2002. – Б. 53-56.
4. Муравьёва Н. Ўзбекистон хотин-қизлари ижтимоий мақомини юксалтириш. – Тошкент, 2004. – 121 б.;
5. Холматова М. Аёлларнинг нодавлат ташкилотлари: муаммо ва ечимлар //Фуқаролик жамияти. – Тошкент: 2004. №1. – Б. 15.